

Online forum materiallari to'plami

25-fevral 2023-yil

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy tavalludining
1240 yilligiga bag'ishlangan

"Yosh olimlar, doktorant va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy
forumi"

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali

Farg'ona - 2023

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy tavalludining
1240 yilligiga bag'ishlangan yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning
onlayn ilmiy forumi

2-sho'ba materiallari to'plami

To'plamga 2023 yil 25 fevral kuni

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida "Engineering problems and innovations" jurnali tahririyati bilan hamkorlikda o'tkazilgan "Muxandislik muammolari va innovatsiyalar" mavzusidagi yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi 2-sho'ba ishtirokchilarining ilmiy ma'ruza materiallari kiritilgan

Tahrir hay'ati:

Muxtarov Farrux Muxammadovich – texnika fanlari falsafa doktori (PhD)

Rasulov Akbarali Maxamatovich – fizika-matematika fanlari doktori, prof.

Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich – fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Kadirov Abdumalik Matkarimovich – iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Abdullayev Temurbek Marufovich – texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li – fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Kasimaxunova Anarxan Mamasodiqovna – texnika fanlari doktori (DSc), prof.

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna – texnika fanlari doktori (DSc), prof.

Hurmatli forum ishtirokchilari, aziz mualliflar!

Sizlarni forumning hamkor tashkilotchisi "FER-TEACH" MChJ muassisligida faoliyat yurituvchi "Engineering Problems and Innovations" ilmiy-texnika jurnalida o'z ilmiy ishlaringiz natijalarini chop etishga chaqiramiz

Jurnal sonlari ikki oyda (fevral, aprel, iyun, avgust, oktabr, dekabr) bir marta , 27-kuni e'lon qilinadi

<http://fer-teach.uz/index.php/epai>

Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali katta o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o'qitish bilimlarni uzatish yoki ma'lum bir toifadagi muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish bayon qilingan. Fan doirasida muhit bilan muvaffaqiyatli munosabatda bo'lish ko'nikmalarini egallash.*

***Kalit so'zlar:** KIM (Kompyuter Immitatsion Modeli), ovoz, harakat, ko'rgazmali materiallar, maqsadni belgilash.*

Hozirgi kunda ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali o'quv jarayonini tashkil qilish an'anaviy o'qitish uslubiga nisbatan samarali ekanligini ko'rsatmoqda. Bunda o'quvchilarga bilim berishda o'quv materiallarni turli xil ko'rinishlarda yetkazib berishning imkoniyatini alohida e'tirof etish kerak. Kompyuterda ovoz, harakat, ko'rgazmali materiallar integratsiyasi o'quv jarayonining yangi o'ziga xos imkoniyatini hosil qiladi, uning takomillashuvi va rivojlanishi o'quvchilarni o'quv jarayonida faol ishtirok etishni yanada kengaytiradi.

O'quv jarayoniga axborot texnologiyalarini qo'llash, o'qitishning elektron vositalari sohasidagi ilmiy tadqiqotlar 30 yildan ko'proq tarixga ega. Bu davr mobaynida AQSh, Kanada, Angliya, Frantsiya, Yaponiya va boshqa bir qator davlatlarda axborot-kommunikatsiya vositalarining turli imkoniyatlaridan foydalanishga mo'ljallangan o'quv kompyuter tizimlari ishlab chiqilgan. Dastlabki elektron o'quv vositalari mutaxassislar tayyorlash va qayta tayyorlashni mustaqil olib boruvchi yirik sanoat korxonalarida, harbiy va fuqarolik tashkilotlarida qo'llanilib kelingan.

XX asrning 80-yillaridan boshlab, o'qitishni axborotlashtirish, intellektual o'qitish tizimlarini yaratish va amaliyotga joriy qilish bilan bog'liq bo'lgan yangi yo'nalish jadal rivojlanib kelmoqda. Kompyuterlarning rivojlanishi va keng tarqalishi, ta'lim sohasida yangi didaktik imkoniyatlar yaratildi. Kompyuterlarning asosiy afzalliklari ta'lim berishda axborotlarni taqdim etishning grafik imkoniyatlaridan foydalanish jarayonida kuzatiladi. O'quv jarayonida kompyuterning imkoniyatlaridan foydalanish faqat ta'lim oluvchiga axborotni uzatish tezligini oshirish va uni tushunish jadalligini oshirishdan iborat emas, balki ularda qiziquvchanlik, kasbga yo'naltirish, ijodiy fikrlash kabi sifatlarni ham rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'limni axborotlashtirishning muhim vazifalaridan biri elektron axborot resurslari, elektron ma'lumotlar, elektron entsiklopediyalar, elektron ta'lim beruvchi tizimlar, o'quvchilar bilimni avtomatik nazorat qilish vositalari, elektron o'quv nashrlari sifatida ko'rib chiqiladigan yagona dasturli o'quv-uslubiy majmualar, ta'lim portallaridagi elektron darsliklar, trenajyorlar va virtual stendlar kabi elektron vositalarni yaratish hisoblanadi. O'quv jarayoniga kirib kelayotgan zamonaviy kompyuterlar asosida ta'lim muassasalarini axborotlashtirish elektron darsliklar yaratishga asos bo'lmoqda.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali uyda ta'lim oliy jarayonini tashkil qilishda elektron o'quv uslubiy qo'llanmalar, elektron darsliklar va virtual stendlarning yaratilishiga alohida e'tibor berish kerak. KIM (Kompyuter Immitatsion Modeli) asosida o'quv jarayonini tashkil qilish, an'anaviy o'qitishga nisbatan o'zining bir qancha afzallik tomonlari borligini ko'rsatadi.

Ularga quydagilarni keltirish mumkin:

- o'qituvchiga o'quv materiallarini o'quvchilarga yetkazib berishda birmuncha yengillashtirilishi;
- dars jarayonida berilayotgan o'quv materiallarning takroriy holda namoyish qilish

Dilshodov, A. D. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Imkoniyati cheklangan yoshlar ta'limiga doir kompyuter imitatsion modellar yaratish texnologiyasi*, 146-148. TATUFF-EPAL.

imkoniyatining mavjudligi;

- o'quvchilar o'zlashtirish darajasining yuqori bo'lishiga erishish;
- amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini video, audio va animatsiyali vositalar orqali qiziqarli tashkil qilish imkoniyati;

- tavsiya qilingan o'quv materiallaridan ommaviy tarzda foydalanish, ya'ni tarmoq texnologiyalari yordamida bir yoki bir nechta auditoriyada va guruhlarda foydalanish imkoniyatining mavjudligi;

- masofali o'qitish uchun asosiy vositalardan biri sifatida foydalanish imkoniyati;
- ta'lim oluvchilarning individual bilimlarini baholash, nazorat qilish va boshqalar.

O'quv materiallarini KIM ko'rinishda taqdim etganda uning o'quvchilar tomonidan tushunish darajasiga alohida e'tibor berish kerak. KIM ko'rinishida taqdim etilayotgan materiallar talim oluvchilar uchun qulay va yaxshi o'zlashtira oladigan bo'lishi kerak. Tavsiya etilayotgan o'quv materiallarida kerakli ta'riflar, tayanch iboralar, kalit so'zlarga murojaat qilish va ulardan samarali foydalanish imkoniyatlari yaratilishi kerak.

Fanlardan amaliy va laboratoriya ishlarini KIM orqali tashkil qilish o'qitish tizimida quyidagi imkoniyatlarni ta'minlaydi:

- maxsus barcha laboratoriya jixozlari, ko'rgazma materiallari, o'quv qurollari bilan jihozlangan xonalar talab qilinmasligi;

- laboratoriya ishlarini animatsiyalar bilan ta'minlanish va ob'ektlar ustida olib borilayotgan jarayonlarni to'g'ridan to'g'ri namoyish qilish;

- yaratilgan KIMlardan ko'p marotaba foydalanish.

Fizika fani darsini KIM asosida tashkil qilish ta'lim tizimida juda katta ahamiyatga ega. KIM asosida o'quv jarayoni tashkil qilinsa, tayanch a'zolari shikastlangan o'quvchilarning uyda o'quv jarayoni uchun kerakli o'quv jihozlari yetarli bo'lmagan holda ham o'qitiladigan mavzularni o'zlashtirish imkoniyati yaratiladi.

KIM yaratish, ulardan qulay va samarali foydalanish uchun elektron o'quv materiallari .swf formatiga o'tkaziladi. Bu formatda tayyorlangan materiallardan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- ma'lumotlar xotiradan kam joy egallaydi;

- ma'lumotlar himoyalangan bo'ladi (o'zgartirishlar, viruslar ta'siridan holi qilish va boshqalar);

- ma'lumotlarni ifodalovchi yuqori sifatli shriftlarning mavjudligi;

- ixcham tasvirli ma'lumotlarni yaratish;

- ma'lumotlarning zarur sahifalariga tez o'tishni ta'minlash va boshqalar.

So'ngra kompyuter imitatsion modellar yaratish va undan foydalanish bo'yicha asosiy maqsad va vazifalar belgilab olindi. Asosiy vazifalar mazmuni quyidagilardan iborat:

- maxsus maktab-internatlarda "6-7 sinf fizika" fani o'quv materiallari to'liq elektron variantlarda, ko'rgazmali va animatsion vositalar yordamida ta'lim oluvchilarga yetkazib berish;

- ta'lim oluvchilarga individual ta'lim materiallarini tavsiya qilish va ularning bilimlarini baholash;

- har bir mavzuga mos nazariy materiallarni, tayanch ibora va tushunchalarni atamalarning izohli lug'atlaridan foydalanib o'rganishni tashkil qilish;

- o'qituvchilar uchun fizika fani predmetining har bir mavzusi yuzasidan uslubiy ko'rsatmalar tavsiya qilish;

- har bir darslarni interfaol usullarda tashkil qilish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish;

- o'quvchilar uchun individual topshiriqlar berishni tashkil qilish va ularning o'zlashtirish darajalarini aniqlash;

Elektron o'quv uslubiy qo'llanmaning mazmuni o'zbek tilida, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida bayon qilindi. O'quv materiallari mazmunini bayon qilishda matnli

axborotlardan tashqari, grafiklar, rasmlar, slydlar, animatsiyali materiallar, tovushli va videomateriallardan foydalanildi.

Elektron o'quv uslubiy qo'llanmada rasmi materiallar Adobe Photoshop va CorelDraw dasturlari imkoniyatlaridan foydalanib tayyorlangan. Materiallaridan foydalanish, boshqarish uchun maxsus tugmachalari va o'quv materiallaridagi animatsiyali vositalar Macromedia Flash dasturi yordamida tayyorlandi. Taqdimot materiallarini yaratishda Microsoft Office dasturlari tarkibiga kiruvchi Power Point dasturidan foydalanildi.

Elektron o'quv uslubiy qo'llanmada ta'lim oluvchilarning olgan bilimlarini baholash tizimi, test topshiriqlari eassyquiz dasturlari imkoniyatlaridan foydalanib tashkil qilindi.

Tajriba natijalariga ko'ra o'quv jarayonida kompyuter texnologiyasidan unumli foydalansa ijobiy natijalar berishi kuzatildi. O'quv pedagogik va nazorat qiluvchi dasturlar yordamida ta'lim jarayonini olib borish natijasida o'qitish va amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish avtomatlashtiriladi. Amaliy mashg'ulotlardan biri bo'lgan laboratoriya ishlari o'tkazishni avtomatlashtirish natijasida quyidagi ijobiy ko'rsatkichlar kuzatiladi:

ta'lim oluvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlari ortadi;
o'quv materiallarini o'zlashtirish jarayonlari tezlashadi;
o'qituvchi mehnati yengillashadi;

ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkoniyati yaratiladi va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dilshodov A. Use of Computer Modeling in the Development of Research Skills in Physics. ACTA NUUZ. National University of Uzbekistan. 1.5.1, 2021. 77-81. <https://scienceweb.uz/publication/4445>.
2. Dilshodov A. Concept of Development of Research Opportunities in Teaching Data Physics of Schools. Scientific Bulletin of Namangan State University. Namangan State University, 9, 2021. 410-415. <https://scienceweb.uz/publication/4446>.
3. Dilshodov A. Pandemiya davrida talabalarga uy sharoitida fizika laboratoriyasini tashkil etish. TATU Farg'ona filiali. 2021. 198-201. <https://scienceweb.uz/publication/4895> (Dilshodov A. Organization of a physics laboratory for students at home during the pandemic. Fergana branch TUIT. 2021. 198-201. <https://scienceweb.uz/publication/4895>).
4. Suyumov J. Zamonaviy ta'limda kompyuter imitatsion modellaridan foydalanish uchun ilg'or texnologiyalar, Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 2022/7/1. <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/458>.
5. Suyumov J.Yu., Lutfillayev M.X. Kompyuter imitatsion modellara asosida umumta'lim maktab o'quv jarayonini takomillashtirishning nazariy jihatlari, Komputer texnologiyalari online jurnal, 2022/4/30. <https://conference-paper.uz/maqola/206>

<i>Axmadov Bunyod Burxon o'g'li1, Abdusamatov Ma'ruf Anvar o'g'li2.....</i>	<i>116</i>
TA'LIMDA PYTHON DASTURLASH TILIDAN FOYDALANISH	
<i>Qodirov Ahmadxon Avazxon o'g'li, Fazlitdinov Muhammadali Xatamjon o'g'li.....</i>	<i>119</i>
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ "КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ" В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ	
<i>П.Э. Нуралиева, М.Д.Асадова</i>	<i>121</i>
ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ	
<i>Рахимов Жамшид Норбой уғли.....</i>	<i>124</i>
O'QUV MUAMMOLARINI HAL QILISH MODELLARI	
<i>Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li, Rustamova Parizoda.....</i>	<i>127</i>
MOODLE TIZIMI YORDAMIDA BAHOLASH TEXNOLOGIYALARINI AMALDA QO'LLANILISHI VA UN DAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOSLIGI	
<i>Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich, Muhammadjonova Nafisa Jaxongir qizi.....</i>	<i>131</i>
TA'LIM JARAYONLARI RAQAMLI TRANSFORMATSIYASINING MOXIYATI VA AXAMIYATI	
<i>Jo'rayev Nurmaxamad Mamatovich.....</i>	<i>135</i>
VIRTUAL REALLIKKA ASOSLANGAN TA'LIM RESURSLARI VA ULARNING TASNIFI	
<i>G'aniyeva Shaxrizod Nurmaxamadovna.....</i>	<i>138</i>
VIRTUAL REALLIKKA ASOSLANGAN TA'LIMYIY RESURSLAR YARATISH MUAMMOSINI TADQIQ QILISH YO'NALISHLARI	
<i>G'aniyeva Shaxrizod Nurmaxamadovna.....</i>	<i>141</i>
ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЗАМОНАВИЙ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ	
<i>Кенжаева Замира Эгамбердиевна,.....</i>	<i>143</i>
IMKONIYATI CHEKLANGAN YOSHLAR TA'LIMIGA DOIR KOMPYUTER IMITATSION MODELLAR YARATISH TEXNOLOGIYASI	
<i>Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li.....</i>	<i>146</i>
TABIYIY TILNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI, RIJOJLANISH TENDENSIYASI VA TEXNOLOGIYALARI	
<i>Umarov Muhriddin Abduxalil o'g'li.....</i>	<i>149</i>
BRILLE READING ASSISTANCE FOR THE VISUALLY IMPAIRED: AN ANALYSIS OF CURRENT TECHNICAL MANIPULATORS	
<i>Akhatov Akmal Rustamovich, Ulugmurodov Shokh Abbas Bakhodir ugli.....</i>	<i>152</i>
TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.	
<i>Raximjonova Dilshodaxon Abubakir qizi.....</i>	<i>157</i>
TA'LIM JARAYONIDA DIDAKTIK MATERIALLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI	
<i>Qaxorova Tursinoy, Mirmuxsinova Gulibonu</i>	<i>160</i>
ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ, УНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ УСЛУБИЎТИ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ	
<i>Т.Абдуллаев, М.Абдуқодирова</i>	<i>162</i>
FIZIKANI AKT VOSITASIDA O'QITISHNING IMKONIYATLARI	
<i>Rahmonova Gulchehra Zokirjon qizi</i>	<i>164</i>
IQTISODIYOT FANLARINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	
<i>Shukurov Vasliddin Sobirjon o'g'li.....</i>	<i>166</i>
RAQAMLI TA'LIM RESRUSLARINI FOYDALANISHDA GOOGLE APPSNING AFZALLIKLARI.	
<i>Otaqulova Durdona Rahmonovna,Qudratov Hasanali Otabek o'g'li.....</i>	<i>168</i>